

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

MAHALLIY KO'PIK HOSIL QILUVCHILAR VA TEXNOLOGIK REJIMLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI KO'PIKBETON XOSSALARINI BOSHQARISH

Ilyasov Allanazar Torexanovich¹, Xamrayev Javlon Aminovich¹, Begjanov timur Iqlas uli¹

¹Qoraqalpoq davlat universiteti, Shahar qurilishi va xo'jaligi kafedrasida

ANNOTATSIYA. Maqolada avtoklavsiz sement–kul ko'pikbeton olishda oqsilli “Etalon” va sintetik “PB-2000” ko'pik hosil qiluvchilari uchun ko'pik generatorining aylanish tezligi va ko'pik tayyorlash vaqti ta'siri regressiya modellar yordamida baholandi. Tajriba rejasida $n=10640\text{--}18350$ ayl/min va $t=6\text{--}10$ min oraliqlari qamrab olindi. Etalon tizimida $R_{\text{сж}}$ ning 2,60–3,95 MPa, PB-2000 tizimida esa 1,50–2,97 MPa diapazonda o'zgarishi kuzatildi. Oqsilli tizim uchun ko'pik karraligi yuqoriroq va mustahkamlik ko'rsatkichlari barqarorroq bo'lib, regressiya modelining adekvatligi eksperimental va hisobiy qiymatlar yaqinligi bilan tasdiqlandi. Natijalar texnik ko'pikni olish parametrlarini optimallashtirish avtoklavsiz ko'pikbetonning zichlik–mustahkamlik–issiqlik o'tkazuvchanlik muvozanatini ta'minlashda mustaqil boshqaruv omili ekanini ko'rsatdi.

АННОТАЦИЯ. В статье с использованием регрессионных моделей оценено влияние частоты вращения пеногенератора и времени приготовления пены при применении белкового пенообразователя «Эталон» и синтетического пенообразователя «ПБ-2000» в технологии получения неавтоклавного цементно-зольного пенобетона. В плане эксперимента были охвачены диапазоны: $n = 10640\text{--}18350$ об/мин и $t = 6\text{--}10$ мин. В системе с пенообразователем «Эталон» изменение прочности при сжатии $R_{\text{сж}}$ наблюдалось в пределах 2,60–3,95 МПа, а в системе с пенообразователем «ПБ-2000» — в пределах 1,50–2,97 МПа. Для белковой системы были характерны более высокая кратность пены и более стабильные показатели прочности; адекватность регрессионной модели подтверждена близостью экспериментальных и расчётных значений. Полученные результаты показали, что оптимизация параметров получения технической пены является самостоятельным управляющим фактором в обеспечении баланса «плотность — прочность — теплопроводность» неавтоклавного пенобетона.

ANNOTATION. The article evaluates, using regression models, the influence of foam generator rotational speed and foam preparation time on the production of non-autoclaved cement–fly ash foam concrete with the protein-based foaming agent “Etalon” and the synthetic foaming agent “PB-2000”. The experimental design covered the ranges of $n = 10,640\text{--}18,350$ rpm and $t = 6\text{--}10$ min. In the “Etalon” system, the compressive strength $R_{\text{сж}}$ varied within 2.60–3.95 MPa, while in the “PB-2000” system it ranged from 1.50 to 2.97 MPa. The protein-based system demonstrated a higher foam expansion ratio and more stable strength characteristics, and the adequacy of the regression model was confirmed by the close agreement between the experimental and calculated values. The results showed that optimization of the parameters for obtaining preformed foam is an independent control factor in ensuring the balance between density, strength, and thermal conductivity of non-autoclaved foam concrete.

Kalit so'zlar: ko'pik hosil qiluvchi, Etalon, PB-2000, ko'pik generatori, regressiya modeli, ko'pik karraligi, siqilishdagi mustahkamlik.

Ключевые слова: пенообразователь, Эталон, ПБ-2000, пеногенератор, регрессионная модель, кратность пены, прочность при сжатии.

Key words: foaming agent, Etalon, PB-2000, foam generator, regression model, foam expansion ratio, compressive strength.

Kirish. Avtoklavsiz ko'pikbeton sifatidir [1,4,5]. Ko'pik pufakchalari o'lchamining texnologiyasida yakuniy material xossalarini bir tekisligi, karralik, barqarorlik va ko'pikning shakllantiruvchi birlamchi zveno texnik ko'pik qorishma bilan uyg'unlashuvi g'ovakli tuzilma

spektrini hamda g'ovaklararo to'siqlar qalinligini belgilaydi.

Mahalliy amaliyotda oqsilli va sintetik ko'pik hosil qiluvchilar parallel qo'llanadi, biroq ularning optimal rejimlari ko'pincha tajriba yo'li bilan tanlanadi. Bu esa energiya sarfining ortishi, qorishmaning cho'kishi va natijaviy ko'rsatkichlarning beqarorligiga olib kelishi mumkin.

Maqolaning maqsadi – oqsilli “Etalon” va sintetik “PB-2000” ko'pik hosil qiluvchilari uchun aylanish tezligi va ko'pik tayyorlash vaqti ta'sirini matematik rejalashtirish asosida baholash va ishlab chiqarishda qo'llash uchun tavsiya etiladigan parametrlar sohasini aniqlashdir.

Materiallar va tadqiqot usullari

Tadqiqotlarda 2 omilli 3 darajali tajriba rejasi qo'llanildi. Omillar sifatida ko'pik generatorining aylanish tezligi n (10640; 14200; 18350 ayl/min) va ko'pik tayyorlash vaqti t (6; 8; 10 min) qabul qilindi. Javob funksiyalari sifatida siqilishdagi mustahkamlik R_{CHK} , ko'pik karraligi koeffitsiyenti (KKK), o'rtacha zichlik va issiqlik o'tkazuvchanlik olindi.

Natijalar bo'yicha kvadratik regressiya tenglamalari tuzildi. Oqsilli tizim uchun $R_{\text{CHK}} = 2,713 + 0,21X_1 - 0,371X_2 + 0,246X_1^2 + 0,283X_2^2 - 0,1X_1X_2$; sintetik tizim uchun esa $R_{\text{CHK}} = 2,119 + 0,472X_1 + 0,117X_2 + 0,189X_1^2 + 0,036X_2^2 - 0,237X_1X_2$ ko'rinishida olindi.

Model adekvatligi tajriba va hisobiy natijalarni taqqoslash, shuningdek regressiya bo'yicha moslikni grafik usulda tekshirish orqali baholandi.

1-jadval – Ko'pik generatori rejimlari bo'yicha omillar darajasi

Omil	Belgisi	-1	0	+1
Aylanish tezligi	n , ayl/min (X_1)	10640	14200	18350
Ko'pik tayyorlash vaqti	t , min (X_2)	6	8	10

2-jadval – Regressiya modellarining asosiy ko'rsatkichlari

Ko'pik hosil qiluvchi	R_{CHK} modeli	Model adekvatligi bo'yicha tavsif
Etalon	$2,713 + 0,21X_1 - 0,371X_2 + 0,246X_1^2 + 0,283X_2^2 - 0,1X_1X_2$	Tajriba va hisobiy qiymatlar yaqin, og'ish minimal
PB-2000	$2,119 + 0,472X_1 + 0,117X_2 + 0,189X_1^2 + 0,036X_2^2 - 0,237X_1X_2$	Model tendensiyani to'g'ri aks ettiradi, sezgirlik yuqori

Etalon	$2,713 + 0,21X_1 - 0,371X_2 + 0,246X_1^2 + 0,283X_2^2 - 0,1X_1X_2$	Tajriba va hisobiy qiymatlar yaqin, og'ish minimal
PB-2000	$2,119 + 0,472X_1 + 0,117X_2 + 0,189X_1^2 + 0,036X_2^2 - 0,237X_1X_2$	Model tendensiyani to'g'ri aks ettiradi, sezgirlik yuqori

3-jadval – Tavsiya etiladigan texnologik rejimlar va natijaviy ko'rsatkichlar

Ko'pik hosil qiluvchi	Tavsiya etilgan n , ayl/min	Tavsiy a etilgan t , min	R_{CHK} , MPa (oraliq)	KKK (oraliq)
Etalon	$\approx 14200 - 15000$	$\approx 7-8$	2,9–3,4	4,0–4,3
PB-2000	$\approx 14200 - 18350$	$\approx 8-10$	2,1–2,8	2,3–2,6

Natijalar

Etalon ko'pik hosil qiluvchisi uchun R_{CHK} ko'rsatkichlari barcha rejimlarda PB-2000 ga nisbatan yuqoriroq bo'ldi. Eng yuqori qiymat 3,95 MPa ($n=18350$ ayl/min, $t=6$ min) nuqtada kuzatilgan bo'lsa-da, bu rejim energiya sarfi va ko'pikning ortiqcha maydalanishi nuqtayi nazaridan doim ham optimal emas.

PB-2000 tizimi uchun R_{CHK} 1,50–2,97 MPa diapazonda o'zgardi. Sintetik tizimda aylanish tezligiga sezgirlik yuqoriroq bo'lib, n oshishi bilan mustahkamlikning o'sishi yaqqol namoyon bo'ldi. Biroq KKK ko'rsatkichlari oqsilli tizimga nisbatan ancha past saqlanib qoldi.

Oqsilli ko'pik hosil qiluvchi uchun $t=6$ min rejimi yuqori mustahkamlikni ta'minlasa-da, strukturaviy barqarorlik va texnologik takrorlanuvchanlikni hisobga olganda $t=8$ min atrofidagi interval maqbulroq bo'ldi. Bu holat regressiya modellari va eksperimental natijalarning mosligi bilan tasdiqlandi.

1-rasm – Oqsilli “Etalon” tizimida $R_{c\kappa}$ ning n va t ga bog'liqligi

2-rasm – Sintetik “PB-2000” tizimida $R_{c\kappa}$ ning n va t ga bog'liqligi

3-rasm – Ko'pik hosil qiluvchi turi bo'yicha KKK ning o'zgarishi

4-rasm – Regressiya modelining adekvatligi: tajriba va hisobiy $R_{c\kappa}$ qiymatlari

Muhokama

Oqsilli tizimda mustahkamlik va KKK ning nisbatan yuqori bo'lishi pufakchalar plyonkasi qalinroq va mexanik jihatdan barqarorroq bo'lishi bilan bog'liq. Bu esa sement–kul suspenziyasining qotishning dastlabki bosqichida g'ovakli karkasni “ushlab qolish” qobiliyatini oshiradi.

Sintetik PB-2000 tizimi ko'pik hosil qilish tezligi bo'yicha qulay bo'lsa-da, yuqori aylanish tezliklarida kuchli dispergatsiya va ba'zan koalesensiya o'rtasidagi nozik muvozanat sabab yakuniy ko'rsatkichlarning tarqoqligi ortishi mumkin. Shu bois ishlab chiqarishda sintetik tizim uchun rejimlarni torroq oraliqda boshqarish maqsadga muvofiq.

Olingan natijalar ko'pik generatori parametrlarini tanlash faqat ko'pik hosil bo'lishiga emas, balki yakuniy ko'pikbetonning issiqlik-fizik ko'rsatkichlariga ham bevosita ta'sir qilishini ko'rsatadi. Bu esa 4-bobdagi modifikatsiyalash tajribalariga bazaviy fon yaratadi.

Xulosa

1. Ko'pik hosil qiluvchi turi ko'pikbetonning mustahkamlik va ko'pik karraligi ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi; oqsilli tizim bu borada nisbatan afzal natijalar berdi.

2. Aylanish tezligi va ko'pik tayyorlash vaqti uchun optimal zona regressiya modellar yordamida belgilandi; Etalon uchun ≈ 14200 – 15000 ayl/min va 7–8 min oralig'i ishlab chiqarish nuqtayi nazaridan maqbul bo'ldi.

3. Matematik rejalashtirish ko'pikbeton texnologiyasida texnik ko'pik parametrlarini

boshqarishning ishonchli vositasi ekanligi tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Adilxodjaev A.I., Shaumarov S.S., Shchipacheva E.V. Неавтоклавный ячеистый бетон на основе композиционных вяжущих. – Ташкент: Fan va texnologiyalar, 2019. – 176 с.
2. Ashirov M.B. Ko'ytosh volastonit rudalari: tarkibi, xossalari va qo'llash istiqbollari. – Toshkent: Fan, 2019. – 184 b.
3. Nigmatov U.J., Otajonov O.A. Mahalliy uchirma kul asosida yacheykali betonlarning issiqlik-fizik xossalari // Qurilish materiallari va konstruksiyalar. – 2021. – №3. – B. 22–28.
4. Rahmonov N.E. Mahalliy sintetik ko'pik hosil qiluvchilar asosida avtoklavsiz ko'pikbeton olish texnologiyasi // Kimyo va qurilish texnologiyasi. – 2020. – №2. – B. 41–47.
5. Tikhomirov V.K. Пены. Теория и практика их получения и разрушения. – М.: Химия, 1983. – 264 с.
6. Montgomery D.C. Design and Analysis of Experiments. – 8th ed. – Hoboken: Wiley, 2013. – 730 p.
7. Wan K., Li G., Wang S., Pang C. 3D full field study of drying shrinkage of foam concrete // Cement and Concrete Composites. – 2017. – Vol. 82. – P. 217–226.
8. Pukhareno Yu.V., Khazheeva T.A., et al. Cellular concretes: structure formation and performance control // Construction Materials. – 2018. – No. 4. – P. 15–21.
9. Gorbach P.S., Savenkov A.I. Электрохимическая активация матрицы пенобетона // Вестник АГТУ. – 2018. – №12. – С. 176–179.
10. Tarasov A.S., Lesovik V.S., Kolomatskiy A.S. Гидратация клинкерных минералов и цемента с добавками пенообразователей // Строительные материалы. – 2007. – №4. – С. 22–23.

